

சிகப்புக் கண்ணாடி நாடகப் பனுவலில் ஒடுக்கப்படும் பெண்களின் மன ஒட்டங்கள்

யு. நந்தினி

முதுகலைத் தமிழ் இரண்டாமாண்டு
சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம்
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நவீன தமிழ் நாடகங்களின் வரலாற்றில் ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிரான குரல்கள் ஒங்கி ஒலிப்பதனைக் காணலாம். அதாவது அரங்கினூடாக சமூக ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தல் நவீன அரங்கின் புதிய போக்காகக் காணப்படுகிறது. இந்தவகையில் காலங்காலமாக ஒடுக்கப்பட்டு வரும் பெண்களின் விடுதலையினை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட நாடகங்கள் பெண்ணிய நாடகங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ் நவீன நாடக வரலாற்றில் பெண்ணிய நாடகங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவைகளாக உள்ளன. இதில் ஒன்றாக ஞா.கோபியின் சிகப்புக் கண்ணாடி எனும் நாடகம் காணப்படுகிறது. இக்கட்டுரையில் இந்நாடகம் குறித்து ஆராயப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: நாடகம், நாடகப்பனுவல், நாடகப்பிரதி, நவீன நாடகம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442150](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442150)

முன்னுரை

நாடகம் என்பது உணர்வுகளைப் பேசும் மொழி. நாடு+ அகம்- நாடகம். நாட்டின் அகத்தைப் பிரதிபலிப்பதாகும். இன்றைய உலகில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து ஒடுக்கு முறைகளையும் காட்சியின் வழியாக நவரச உணர்வுகளோடு வெளிப்படுத்தக்கூடியது நாடகமாகும். நாடகப் பிரதியின் மூலமாக பெண்களின் பாலியல் ரீதியான அடக்குமுறைகளை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. உடலாலும் மனதாலும் பெண்ணானவள் எந்தெந்த நிலையில் ஒடுக்கப்படுகிறாள் என்பதைச் 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகப் பனுவலின் வழி அறிய முற்படுகிறது இக்கட்டுரை.

நவீன நாடகம்

புராணம், இதிகாசம், மரபு நாடகம் போன்ற நிலைகளிலிருந்து சற்று மாறி இருபதாம் நூற்றாண்டில் நவீன நாடகம் உருபெற்றது. நவீன நாடகங்கள் இன்று சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்துப் பிரச்சனைகளையும் மக்களுக்குப் புரியும் வழிகளில் எடுத்தாளுகின்றது. அந்த வகையில் தற்கால நவீன நாடகச் சூழலில் இயங்கி வரக்கூடிய ஞா. கோபி அவர்கள், தொடர்ந்து இன்றைய சூழலில் நடக்கக்கூடிய சமுதாயச் சிக்கல்களை நாடகத்தின் வழியாகப் பார்வையாளர்களுக்கு உணர்த்தி வருபவர். மேலும், நாடகம் தொடர்பான கட்டுரைகள் மூலமும் தனது ஆய்வில் கருத்துகளை எழுதி வருபவர். அவர் எழுதிய 'சிகப்புக் கண்ணாடி' புத்தகத்தில் கோமாளிகள் விடுதி, நான் வளர்மதி, பாழ்

நகரத்துப் பிரதி, நான் சாவித்திரிபாயைப் படிக்கிறேன், கழுமரம், அதி நவீனக் கழிவறை, சிகப்புக் கண்ணாடி போன்ற நாடகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதில் ஆய்வாளராக எனக்குச் 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. செ. ரவீந்திரன் அவர்கள் உலக அரங்கத்தள இயக்கங்களுள் 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகத்திற்கு என ஒரு தனி இடம் உண்டு எனப் புத்தகத்தின் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனடிப்படையில், 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகப் பிரதியில் ஒடுக்குமுறைகளின் போது பெண்களின் உணர்வு ரீதியான எண்ணவோட்டங்கள், எவ்விதங்களில் எல்லாம் இந்த நாடகத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளது என ஆராய்வதே இவ் ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

பெண்களின் மன ஓட்டங்கள்

2 பெண்கள் மீதான உடல், உள, பாலியல் ரீதியாகத் துன்பம் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய அச்சுறுத்தல், வற்புறுத்தல், சுதந்திரத்தைப் பறித்தல் போன்ற எந்த ஒரு செயலும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையாகவே வரையறுக்கப்படும். என ஐக்கிய நாட்டுப் பெண்கள் அமைப்பு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (பாலியல் வன்கொடுமை கலாச்சாரம்- சந்திரா நல்லையா இராசம்மா -அணங்கு இதழ் 2023 ப- 12 பெண்ணாகப் பிறந்து இன்று உலகில் சந்திக்கக் கூடிய பெரும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று பாலியல் வன்முறைகள். காலங்காலமாக மாறாத ஒன்றாகவே பாலியல் வன்முறை நடந்து வருகின்றது. ஆண் சமூகம், பெண்களை உடல் சார்ந்த ஒரு போதைப் பொருளாகவே பார்க்கின்றது. மேலும், பாலின வேறுபாடுகளை அடையாளப்படுத்தியும் அடிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஒரு பெண் தன் வலிகளை வெளிக்கொணர முடியாமல் சிக்கித் தவித்து இறுதியில் அவள் உயிர் விடும் நிலைதான் இங்கு இந்தியச் சமூகத்தில் பெரும்பான்மையாக ஏற்படுகிறது.

எல்லோருக்கும் கண்கள் இருக்கு ஆனால் நம்ம பாதிக்காத எதையும் நாம் பாக்கறது கிடையாது எனப் பனுவலில் இடம்பெறும்

இந்த வசனத்தின் மூலம், எந்த ஒரு சிக்கல்களும் நம்மைப்பாதிக்காத வரை பிறருக்கு ஏற்படக் கூடிய பாலியல் வன்முறைகளையும் நாம் கண்டுகொள்ளாத நிலையிலேயே உள்ளோம் எனத் தொடங்குகிறது இந்த நாடகம். அதனால் தான்காலங்காலமாகப்பாலியல்துன்புறுத்தல்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. பெண், ஆண் அதிகாரத்தின் வழி செயல்படும் கட்டாய நிலையில் இருக்கிறார். இதை எதிர்த்து எழுந்து வரும் போதும் அவள் மேலும் பல ஒடுக்கு முறைகளுக்கு ஆளாகிறார். அதுபோல், பாலியல் வன்முறை மட்டும் இங்கு ஒடுக்குமுறை ஆகி விட முடியாது. அதிகாரத்தின் வழியில் இருந்து மீளாமல், தானாகச் செயல்படாத நிலை, தன் சுயச்சிந்தனையை இழந்துகட்டுப்படுத்தல், அவ்வப்போது ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் போன்ற எல்லா நிலைகளிலும் பெண்ணானவள் மனதளவால் ஒடுக்கப்படுகிறார்.

பனுவலில் வெளிப்படும் பெண்களின் மன ஓட்டங்கள்

இப்பனுவலில் பெண்களின் உடலின் உதிரத்தின் வழியாக அவர்களின் மன வலிகள் பேசப் படுகின்றன. இன்று ஆண் சமூகத்தாலும், அதிகாரங்களாலும் பெண்கள்துன்புறுத்தப் படுகின்றனர். ஒரு பெண் என்பவள் வலிமையற்றவள், அவள் மீது நாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று பாலின அரசியல் உருவாகிறது. பனுவலில் ஒரு உடல் கூறுவதாக உடம்பும் பாலின அடையாளமும் காலங்காலமாக ஒரு முக்கியமான அரசியல் சின்னம்தான் எனக் குறிப்பிட்டு இருப்பது இந்த நிலையை உணர்த்துகிறது. பல்வேறு சூழல்களின் வழி இங்கு பெண் எப்படிப் பாலியல் வன்முறையில் சிக்குகிறாள் எந்தெந்த உணர்வுகளின் வழி அவள் ஏமாற்றம் அடைகிறாள் என்பதை மிக நுட்பமாக பனுவல் காட்டுகிறது. ஆண், பெண்ணின் அந்தரங்க உறுப்புகளை நுகர்வுப்பொருளாக எண்ணுகிறானே தவிர, அவர்களின் உதிரத்தின் வலியை உணராமலே இருக்கின்றான். இன்று அதிகமாக நடந்து வரும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்குப் பெண்கள் ஆளாகின்றனர் என்பதை நாடக ஆசிரியர் பல காட்சிகளின் வழியே நம் பார்வைக்குக் கொண்டு செல்கிறார்.

பருவமடையும்போது வரும் உதிரத்தால் அவள் தீட்டுப்பட்டவள் என ஒதுக்கும் ஆண் சமூகம் தான் உடல்களை ரசித்து எரித்துத் தூக்கி எறியும் மிருகமாக மாறுகின்றது. பருவம் அடையும் வரை இருக்கக்கூடிய இவள் உடல், பருவம் அடைந்த பிறகு வேறொருவருக்கு எப்படிச் சொந்த மாக்கிறது? என்ற கேள்வியும் பெண் என்பவள் பாலியல் சிக்கல்களில் மட்டுமல்லாமல் மனதளவாலும், ஆணின் அதிகாரத்தின் ஒடுக்கு முறையாலும் பாதிக்கப்படுகிறாள் என்பதையும் பேசுகிறது இப்பனுவல். எப்படியெனில், வலி எப்போதும் போலத் தாங்க முடியாது இப்போ வலியை கையில் வச்சத் தூங்கப் பழகிட்டேன் என்ற பாடல் வரியின் வழியே பெண்ணின் வலியைத் தொட்டுக் காட்டுகிறார். அன்றைய பொழுது வரைக்கும் மட்டுமே நடந்து வரும் வன்முறைகளைச் சமூகம் பேசுகிறது. மீண்டும் அதன் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிவிடுகிறது. ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அந்த வலிகளோடே இந்தச் சமூகத்தில் போராட ஆரம்பித்துவிடுகிறாள். உயிராக இருக்கும் உடல்களை வியாபார நோக்கில் மட்டுமே பார்க்கின்றனர். இந்த உலகத்தில் நடப்பவற்றை அறியாமல், சிரித்து மகிழ்ந்து ஓடி விளையாடித் தனது மழலைப் பேச்சால் அனைவரையும் மகிழ வைக்கும் குழந்தைகளை ஆசைகள் காட்டியும் தனக்குள் உருவாகும் மிருக உணர்வைத் தீர்த்துக் கொள்ளச் சிறுதுணுக்கு இனிப்புப்பொருளைக் கொடுத்தும் தன்வலையில் இழுத்துக் கசக்கி எறியும் சூழல்தான் இன்றளவும் சமூகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண் சமூகத்திற்கு நிகராக இன்று பெண்ணியம் பேசப்பட்டாலும் பெண், உடலால் சிதைந்து கொண்டதான் இருக்கிறாள். வீர மிகுந்து எழும் பெண்களும் ஆசிட், அந்தரங்க காணொளிக் காட்சிகள், அதிகாரம், பொருளாதாரம் என அவள் சிக்கித் தவித்து இறுதியில் தற்கொலைக்கு உட்படுகிறாள் என்பதே உண்மை. பெண்கள் உலக அளவில் எவ்வளவு சாதனைகள் செய்தாலும் அவள் போதையின் பகடை விளையாட்டில் விழுந்து தவிப்பது மட்டும் மாறாத நிலையிலே உள்ளது. மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம்

செய்திட வேண்டுமம்மா என்ற வரிகளைப் பெருமையாக எடுத்துக் கொண்டாலும் சமூகத்தால் பாலியல் நிலையில் அவள்கசக்கப் படுகிறாள் எனும் பொழுது பெண்ணாக ஏன் பிறந்தோம் என்ற நிலையும் ஒரு பக்கம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. கனவுகளோடு வாழும் பெண்கள் காயங்களோடும் வாழ பழகிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் இப்பனுவல், அதனை எதிர்த்து, பெண்கள் எவ்விதம் போர்க்குணத்துடன் வெளிவர முடியும் என்பதனை ஆசிரியர் நமக்குக் காண்பிக்கிறார்.

நாடகத்தில் என் பார்வை

ஞா. கோபியின் பல நாடகங்கள் இருந்தாலும், 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகம் ஆய்வாளருக்குப் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இதை எழுத வேண்டும் என்று ஆவல் அதன் காரணமாகவே எழுந்தது. ஒரு பெண்ணின் வலிகளை, உணர்வுப் பூர்வமாக மிக நுட்பமாகக் கேள்வி எழுப்பும் காட்சிகளின் வழியாக ஆசிரியர் காட்டுகிறார். பெண் உடல்கள் தொடர்ந்து எப்படிச் சிதைக்கப் படுகின்றன என்பதையும் ஆண்களால் அவள் எந்த நிலையில் துன்புறுத்தப்படுகிறாள் என்பதையும் பெண் உடல்களே சொல்வது போல் காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருப்பது சிறப்பிற்குரியது. பெண்ணின் உதிரத்தை முதன்மையாக வைத்து ஒரு பெண் சிதைக்கப்படுவது உணர்வாகக் காட்சிப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண்ணுக்கு ஐந்து ஆண்கள் என்று அன்று பஞ்ச பாண்டவர்கள் விதைத்த விதைதான், இன்றும் பெண்கள் பல ஆண்களுக்குப் போதைப் பொருளாகவே இருக்கும் சூழல் நிலவுகிறது என்பதை இப்பனுவல் பேசுகிறது. பெண்ணானவள், சமூகத்தாலும், அதிகாரத்தாலும், ஒடுக்கு முறையாலும், ஆசை, ஏமாற்றங்களாலும் பாதிக்கப்படுவதை இசையின் வழியாகவும் வசனங்களின் ஊடாகவும் எடுத்துரைத்துள்ளது. என் தொடைகளுக்கிடையே ரத்தத்தோடு வழிந்து கொண்டிருக்கும் உயிர் என் உள்ளத்தின் உயிர் என்ற வசனங்கள் ஆணாக இருந்து பெண்ணின் உணர்வை வெளிப்படுத்தி இருப்பது மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு பெண்ணாக தனது நியாயத்தை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை என திரௌபதி புலம்பிச் சொல்வதாகப் பனுவலில் காட்டப்படுகிறது. காலங் காலமாக ஆண்கள் செய்யும் எல்லா தவறுகளுக்கும் பெண்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. பாலியல் வன்முறை நடந்தாலும் கூட, இவள் எதற்குத் தனியாகச் சென்றாள், இவள் ஏன் கவர்ச்சியான ஆடையை அணிந்துசென்றாள் என்ற கேள்வியை எழுப்பி அவள் மீது குற்றம் சாட்டுகின்றனர். பொதுவாகப்பாலியல் வன்முறைகள் கலாச்சாரத்தின் மொழியானது, பெண்களின் உணர்வுகள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் வகையிலும், இழிவுபடுத்தும் வகையிலுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது (பாலியல்வன் கொடுமை கலாச்சாரம்- சந்திரா நல்லையா இராசம்மா -அணங்கு இதழ் 2023 .ப- 15) பெண்களை அம்மாவாக, அக்காவாக, தங்கையாக, அழைத்து உறவாடும் சமூகம், ஓர் உணர்வு சக்தியாகவும் அவர்களை நினைத்துப் போற்ற வேண்டும்.

முடிவுரை

இவ்வாறு ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களின் மன ஓட்டங்களை உணர்வு ரீதியாக ஆழ்ந்த சிந்தனைகளைச் சிகப்புக் கண்ணாடி நாடகப் பனுவலில் இருந்து அறிய முடிகிறது.

குறும்பும் சிரிப்பும் கொண்டவளாய் கனத்த மார்புகளுடையவளாய் நேசிக்கப்படுகிறேன் நான் (கவிதை மைதிலி. -இலக்கியத்தில் பெண்ணியம் தலித் பெண்ணியம் முனைவர் பா. செல்வகுமார்பக் 48) பெண்களின் சாதனைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவள் இன்றளவும் பாலியல் ஒடுக்கு முறையில் சிக்கித் தவித்துக்

கொண்டுதான் இருக்கிறாள். தனக்கான சுதந்திரத்தைப் பெற்று இந்த உலகில் ஒரு வீரமிகு பெண்ணாக வலம் வருவது என்பதெல்லாம், எக்காலத்திலும் பெண் சமூகத்தின் மன எழுச்சியிலும் தன்னம்பிக்கையிலும் மட்டுமே இருக்கிறது. என்பதையே, ஆய்வாளராக இன்றைய சமூகத்திற்குச் சொல்ல விரும்புவது, வாழ்த்த வேண்டாம்வாழ வழி விடுங்கள் எங்களைக் கொண்டாட வேண்டாம் மனதாலும் உடலாலும் காமத்தாலும் கொல்லாமல் இருங்கள்!! ஒரு பெண்ணின் வலி மற்றும் ஒரு ஆணால் ஒடுக்கப்படும் பெண்களின் மன நிலையை உலகிற்கு இப்பனுவல் உணர்த்துகிறது என்பதோடு பெண் உடல் மற்றும் உணர்வுகளுக்கு ஆண் சமூகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் மதிப்பைக் கேள்விக்குட்படுத்தி ஆண்பார்வையாளர்களைச் சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது என்பதற்கு இப்பனுவல் சான்றாக இருக்கிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சிகப்புக் கண்ணாடி தமிழ் நாடகம் -ஞா.கோபி -யாழ் அரங்கம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம்.-2022
2. தமிழ் நவீன நாடங்களில் சமூகப் பார்வை -முனைப்பட்ட ஆய்வேடு-பீ.ஆரோக்கிய மரி ஸ்டெல்லா-2010
3. இலக்கியத்தில் பெண்ணியம்-தலித் பெண்ணியம்-முனைவர் பா.செல்வகுமார்.-2022
4. பாலியல் வன்கொடுமைக் கலாச்சாரம் -சந்திரா நல்லையா இராசம்மா-அணங்கு இதழ் 2023.